

Eid, nach den Elementen des Schöpfers, der Natur, zu streben

Geburtsurkunde der Arbeit

(Identity impression)

« Cloude of feminism | Die Wolken des Feminismus »

Mahan Kaveh | Forscher: Mahan Kaveh

**Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen
Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)**

Mechanical Engineering Student (Writer, Director, composer, west Philosophy Researcher)

June 2020 | خرداد ماه 1399

Unterschrift des Autors:

Godment-11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

: Founder: Mahan Kaveh

<https://elmnnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Heute ist die Welt, in der wir uns entwickeln und expandieren, irgendwie direkt mit menschlicher Kraft verbunden, sowohl von Männern als auch von Frauen. Tatsächlich ist einer der Indikatoren für die Stärke einer Nation die Präsenz aktiver Arbeitskräfte im Produktions- und Wirtschaftskreislauf. Die Belegschaft verfügt jedoch über Fachkenntnisse, Berufe und Fähigkeiten, bei denen es kein Wort gibt, um Diskriminierung und Vorurteile hervorzurufen. Der Zweck des Schreibens dieses Artikels besteht jedoch nicht darin, nur über die Wirtschaft und die Belegschaft zu sprechen. In der Diskussion geht es um Respektierungen, Diskriminierungen, Ungleichheiten und Entidentifizierungen, die durch das Bestehen von Vorurteilen und blindes Nachahmen von Ideen entstanden sind. "Wolken des Feminismus" erzählt Ihnen, wie eine Gesellschaft Mann und Frau Hand in Hand geht, die sich ausdehnt und nicht nur den männlichen Faktor. Ich sage Ihnen, dass die vielen Versammlungen, die an verschiedenen Tagen im Jahr unter dem Titel „feministische Bewegungen“ stattfinden, nicht nur ein Klischee oder gar ein Slogan sind. Vielmehr ist es die Rettung von Menschenleben, die damit verbunden sind: die nach Rechten strebenden Bewegungen von Frauen, die in einer Ära, die sich Moderne nennt, Wut und Unterdrückung ausgesetzt waren. Ich sage das von Olymp Degoge und Croft, die jahrelang für Gleichberechtigung gekämpft haben und was sie am Ende erreichen konnten? ... Nichts. Ja nichts. Freiheit und Gleichheit ist nicht nur in der Rede, sie wird gemacht und ausgedrückt. ist in Aktion In der Verwirklichung menschlicher Meinungen formt und balanciert sie die Gewichte der Natur.

Schlüsselwörter: Bewegung-Rechte-Rechte-Gleichberechtigung-Feminismus

Einführung:

Der Grund für die Wahl des Themas dieses Artikels ist eigentlich eine Gesellschaft, die in der Lage war, wenn auch falsche Schritte auf dem Weg der Evolution zu gehen und Macht zu gewinnen, indem sie Themen wie Menschenrechte und ähnliche Themen vertuscht und trivialisiert. Diese Rechte werden jedoch nicht nur durch den Nachweis internationaler Wirkungen erlangt. Tatsächlich sollten die Gedanken der Bestandteile einer Gesellschaft in der Lage sein, das Feld der Ungleichheit auf sich selbst und andere einzuengen, indem sie sich die Hände reichen. Wir haben gesehen, dass einige Männer versuchen, das andere Geschlecht in verschiedenen Titeln zu Fall zu bringen höhere Abschlüsse erreichen, können wir nicht erwarten, dass sich die Gesellschaft in Richtung Fortschritt und Evolution und nicht Wachstum bewegt. Auch Frauenbewegungen haben sich mit dem Ziel der Gleichberechtigung von Frauen gebildet. Kampagnen und Versammlungen waren auch eine neue Gelegenheit für Frauen, ihre politischen Fähigkeiten zu testen und Verbindungen zu verschiedenen sozialreformerischen Gruppen herzustellen. Der Feminismus war ein Produkt der Aufklärung in Europa, die als eine der grundlegendsten gesellschaftlichen Fragen und geistigen Grundlagen der Menschheit in den letzten vier Jahrhunderten gilt. Im Folgenden werden wir jedoch mehr über das Thema Feminismus und seine Ausprägungen erfahren.

Definition von Feminismus:

Feminismus (auf Französisch (Féminisme)): ist eine Reihe politischer Bewegungen, Ideologien und sozialer Bewegungen, die danach streben, gleiche Geschlechterrechte in politischen, wirtschaftlichen, persönlichen und sozialen Fragen zu bestimmen, zu etablieren und zu erreichen. Feministinnen glauben, dass Gesellschaften die Ansichten von Männern zu Themen priorisieren und Situationen, und in dieser Zeit werden Frauen nicht fair behandelt. Feministische Bewegungen haben versucht und kämpfen weiterhin für die Rechte der Frauen. Rechte wie das Wahlrecht, das Recht auf Arbeit und Einkommen, das Recht auf Eigentum, das Recht auf Bildung, Recht zu heiraten usw. Feministinnen haben sich auch für die soziale Integration und die Gewährleistung gesetzlicher Rechte für Frauen

eingesetzt. Ein weiteres ihrer Ziele ist der Schutz von Frauen und Mädchen vor sexuellen Übergriffen, freiem Sex und häuslicher Gewalt. Die Änderung der Art der Kleidung und die Art und Weise, wie die Gesellschaft körperliche Aktivitäten betrachtet, ist normalerweise auch Teil feministischer Bewegungen. Es wird berichtet, dass der französische Sozialist und Philosoph Charles Fourier derjenige war, der 1837 das Wort Feminismus (auf Französisch) prägte. Das erwähnte Wort erschien 1872 in Frankreich und Holland, 1890 in Großbritannien und 191 in Amerika. Je nach historischen Ereignissen, Kultur und Land hatten Feministinnen unterschiedliche Ziele und Motivationen. Die meisten westlichen feministischen Historiker glauben, dass alle Bewegungen, die in der Geschichte für Frauenrechte entstanden sind, als feministisch betrachtet werden sollten. Auch wenn sie dieses Wort nicht für ihre eigene Bewegung verwendet haben.

Geschichte des Feminismus:

Die Geschichte des modernen Feminismus ist in drei Perioden oder Wellen unterteilt, von denen jede unterschiedliche Ziele hat.

- Erste Gleichheit

Der erste Feminismus bezieht sich auf die Zeit, als Aktivistinnen für die Gleichberechtigung der Frauen die Frauenbefreiungsbewegung ins Leben riefen, und wird manchmal als die erste Gleichberechtigung bezeichnet.

- Aufklärung:

Das Zeitalter der Aufklärung ist bekannt für seine weltlichen Argumente und philosophischen Schriften. Viele Philosophen des Zeitalters der Aufklärung, darunter Bentham und DeCondorce, und vor allem Wollstenkraft, können als erste philosophische Schriftstellerin dieses Jahrhunderts bezeichnet werden. Das Buch mit dem Titel Frauenrechte kann als erstes Werk der Gleichberechtigung und des Feminismus bezeichnet werden.

- 19. bis 21. Jahrhundert:

Dazu gehören die Wellen des Feminismus, die ich im Folgenden erwähnen werde.

Wellen des Feminismus:

Feministische Bewegungen, obwohl nur westliche, werden in vier Wellen unterteilt:

Die erste Welle: die Bemühungen der Frauen um das Wahlrecht im 19. und 20. Jahrhundert

Die zweite Welle: Frauenbefreiungsbewegungen, die in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ihren Anfang nahmen und deren Ziel es war, soziale und rechtliche Gleichstellung herzustellen.

Die dritte Welle: eine Bewegung, die 1992 begann und deren Ziel Individualität und Unterschiede waren.

Die vierte Welle: Sie startete 2012 und synchronisierte sich mit der Nutzung sozialer Medien im Kampf gegen Gewalt, Diskriminierung und sexuelle Belästigung von Frauen und die Kultur der Vergewaltigung.

Die allgemeinen Themen von Interesse sind Feminismus, Diskriminierung, dominantes Verhalten, Patriarchat oder Patriarchat. Feministische Aktivistinnen beschäftigen sich mit Themen wie Geschlechtergleichstellung, reproduktiven Rechten, häuslicher Gewalt, gleicher Bezahlung, sexueller Belästigung und Diskriminierung.

Die Entstehung des Feminismus:

Die kulturellen Bewegungen der Renaissance können als wichtiger Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit angesehen werden, der eine entscheidende Rolle bei der Entstehung sozialer, politischer, wirtschaftlicher und kultureller Bewegungen in der heutigen Welt spielte. Das endgültige Ergebnis der Renaissance war die Störung der sozialen Beziehungen und die Infragestellung vieler gemeinsamer Prinzipien und

Werte. Die Entstehung bedeutender und zahlreicher philosophischer, politischer usw. Schulen war das Ergebnis und die Errungenschaft dieser Revolution.

Der Feminismus ist ein Produkt des Zeitalters der Aufklärung in Europa, und der Humanismus gilt als eine der grundlegendsten intellektuellen Grundlagen vieler Feministinnen. Im Zeitalter der europäischen Aufklärung entstanden intellektuelle Strömungen, die allmählich eine soziale und religiöse Färbung annahmen, und die meisten dieser Strömungen zielen darauf ab, das religiöse Denken zu zerstören und betrachten es als eine Form des Obskurantismus.

In Europa unterlagen Frauen dem Gesetz, das es ihnen erlaubte zu sterben, ihre Frauen nach Belieben zu schlagen, und dieses Schlagen wurde als intellektueller Akt zum Schutz von Frauen vor dem Gesetz angesehen.

Die Idee und Theorie der Gleichstellung von Mann und Frau geht auf das 17. Jahrhundert zurück. Einige betrachten die erste Feministin (Broadstreet), die (Abigail Adams) ihre Bewegung fortsetzte. Diese Bewegung entstand während der Französischen Revolution und wurde von Kendrose und Saint-Simon fortgesetzt. „Mary Style“ gilt als eine der ersten englischen Feministinnen, die auf die Hindernisse für das Wachstum von Frauen hinwies, indem sie das logische Denken betonte. Er riet Frauen, die Ehe zu vermeiden. Er kultivierte ihren Geist, das Leben ohne Männer zu genießen und es fortzusetzen.

„Rosalyne Delmar“ definierte eine Feministin wie folgt: Eine Feministin ist jemand, der glaubt, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert werden. Und der einzige Weg, sie loszuwerden, ist eine Änderung des sozialen, wirtschaftlichen und politischen Systems. Unter den frühen Kämpfern des Feminismus werden „Olympe Dogoj“ und „Marigor“ genannt.

Am Ende des Kennenlernens des Feminismus können wir die Trends und Arten des Feminismus erwähnen.

Tendenzen des Feminismus:

Postfeminismus - Amazonischer Feminismus - Afrikanischer Feminismus - Anarchist - Islamisch - Ökonomisch - Ökofeminismus - Atheist - Postkolonialist - Poststrukturalist - Pop - Postmodern - Veränderung - Nationalitätswechsel - Perspektive - Radikal - Psychoanalytisch - Japanisch - Separatist - Neue - Dritte Welt - Sozialist - Schwarz - Antirassistisch - Propolitisch - Prosexuell - Französisch - Individualist - Kulturell - Liberal - Materiell - Marxistisch - Contrarianisch - Modern - Männlich - Umweltbewusst - Christlich - Spirituell - Ketzerei - Existentialist - Homosexuell - Jude

Wir werden mit einer kurzen Definition des islamischen Feminismus fortfahren. Weil die Gesellschaft, in der wir leben, eine islamische Regierung hat und auf den Prinzipien der Religion basiert.

Islamischer Feminismus:

Es ist einer der Trends oder eine Form des Feminismus. Islamischer Feminismus ist eine theoretische und praktische Strömung, die von innen mit einem islamischen Paradigma verbunden ist und allgemein die Rolle der Frau im Islam diskutiert, die die völlige Gleichberechtigung aller Muslime im öffentlichen und privaten Leben ohne jegliche Geschlechterdiskriminierung fordert. Mit anderen Worten, islamische Feministinnen verteidigen die Rechte der Frau, die Gleichberechtigung der Geschlechter und soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage eines islamischen Rahmens. Der islamische Feminismus bezieht sein Verständnis und seine Kraft aus dem Koran und sucht Rechte und Gerechtigkeit für Frauen und Männer und ihr ganzes Wesen. Das Grundargument des islamischen Feminismus ist, dass seine Gründung das Prinzip der Gleichheit aller Menschen betont. Deshalb lehnt er Patriarchat und Geschlechterdiskriminierung ab und fordert die Gleichstellung von Mann und Frau. Obwohl nicht geleugnet werden kann, dass der islamische Feminismus irgendwie vom westlichen säkularen Feminismus-Trend inspiriert und beeinflusst ist. Muslimische Feministinnen glauben, dass

islamische Urteile oder Jurisprudenz, deren klassische Form im 9. Jahrhundert etabliert wurde, mit den patriarchalischen Konzepten ihrer Zeit kombiniert wurden. Regierungschefs, Premierminister usw. nahmen daran teil und spielten eine wichtige Rolle.

Im Islam wird die Ehe stark betont und in der islamischen Gesellschaft werden Männer und Frauen durch starken spirituellen und sozialen Druck gezwungen zu heiraten. Abgesehen davon erfordert die Ehe neben der Geschlechtsreife auch intellektuelle und geistige Reife. Dies hat dazu geführt, dass Menschen dieses Problem ausnutzen und die Normen der Gesellschaft brechen. Kinderehen und die auch als Ehrenmorde bezeichneten Morde sind von diesem Thema nicht losgelöst: Da Frauen in der Vergangenheit keine Verteidigungseinrichtungen hatten, tappten sie unweigerlich in die Falle der Kinderehe und waren gezwungen, mit gerechten Männern zusammenzuleben zehn Jahre alt. hatte einen Unterschied. Das lag daran, dass sie, wenn sie in die Reifephase eintreten, kein Zurück mehr haben. Sie sind also traurig und können ihre Kindheit und Jugend nicht mehr normal durchleben. Mit einer Teilstudie Und ein wenig über die moderne Psychologie, aber man kann verstehen, dass es eine zerstörerische Wirkung auf eine Person haben kann, in der Phase zu bleiben, die als Wachstumsphase bezeichnet wird.

Gegner des Feminismus:

Der aktive Fluss des Feminismus hat die Lebensweise vieler Frauen in der heutigen Welt verändert. Dieser Trend zielt darauf ab, Geschlechterrollen zu beseitigen und Frauen von restriktiven Rollen zu befreien. Diese einschränkenden Rollen haben unterschiedliche Faktoren. Beispielsweise wird das Spielen von Familienrollen als Ehefrau und Mutter als einer der einschränkenden Faktoren in dieser Schule angesehen. Die Ideen des Antifeminismus werden auf außergewöhnliche Weise erhoben, im Gegensatz zu den sogenannten feministischen Bewegungen. Sie glauben, dass die Frauenbewegung, sich von diesen Beschränkungen zu befreien, Mädchen dazu ermutigt, die Eheschließung hinauszuzögern, indem sie

Bildung und Beschäftigung den Vorrang gibt, um soziale und wirtschaftliche Positionen zu erlangen, und nach der Heirat Kinder bis in die letzten Jahre ihrer reproduktiven Jahre zu verlassen Verantwortung der Erziehung ihres Kindes bis zum Kindergarten nach der Geburt ihres Kindes; Ohne sich der Auswirkungen und Folgen bewusst zu sein, wenn sie vor ihrer Eigenverantwortung davonlaufen und Babys und Kinder nicht erziehen, denn es ist in keiner Weise vorstellbar, dass ein Kindergarten die Energie, das Engagement, die Aufmerksamkeit, die Liebe und die Opferbereitschaft einer Mutter ersetzen kann ihrem Kind zu schenken. . Beim Lesen eines Artikels, der von einem der Gegner des Feminismus veröffentlicht wurde, erregte ein Text meine Aufmerksamkeit, der das Fazit seines Schreibens war: „Tatsache ist, dass das Aufkommen des Feminismus und seine Verbreitung ein Zeichen der Krise im zeitgenössischen westlichen Denken sind , ein Produkt der Renaissance, das im Konflikt mit natürlichen Tatsachen und wissenschaftlichen Daten (psychologisch und biologisch usw.) steht. Der Feminismus in all seinen Zweigen und Erscheinungsformen hat keinen Zweck und kein Ergebnis, außer Unterschiede und Unvereinbarkeit zwischen den beiden Geschlechtern zu schaffen und die Krise menschlicher Missverständnisse zu verschärfen. Durch das Ignorieren der besonderen Rollen und Funktionen von Frauen und Männern versuchen Feministinnen, eine künstliche Identität und manchmal sogar die Unterwerfung von Männern durch Frauen zu schaffen. Feministisches Denken ist eines der Werke von Säkularismus, Liberalismus und Humanismus und kann nur im Bereich von „Besessenheit“ und „absoluter Freiheit“ und „Nichtbeachten von Offenbarung und religiösen Vorschriften“ vorgeschlagen werden und hat daher nichts mit der Wahrheit zu tun und Wesen der Religion. Aus diesem Grund sind oberflächliche feministische Parolen ein schlechter Fleck für die islamische Gesellschaft, und diejenigen, die versuchen, falsche und unregelmäßige und spezialisierte Interpretationen unserer religiösen Texte zu präsentieren und eine Art islamischen Feminismus zu schaffen, sind tatsächlich in die verfallene Schöpfung von Eklektizismus und Intellektualismus oder Demagogie. Er nannte die feministischen Bewegungen lustorientiert und absolutistisch und ein Stück

Islam. Während wir, wie oben erwähnt, in verschiedenen Religionen leben, werden wir auch die Unterstützung der Religion in Bezug auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau sehen.

Opposition gegen den Feminismus kann Opposition gegen die ganze Bewegung oder einen Teil davon sein. Im 19. Jahrhundert konzentrierte sich der Feminismus auf die Bekämpfung des Frauenwahlrechts. Später beharrten die Gegner des Zugangs von Frauen zu höheren Bildungseinrichtungen darauf, dass Bildung zu viele körperliche Belastungen mit sich bringt, die Frauen nicht bewältigen können. Andere Gegner des Feminismus lehnten Themen wie die Beschäftigung von Frauen als Arbeitskräfte und andere Rechte ab, die zu ihren Bedürfnissen gehörten. Einige Menschen lehnten den Feminismus ab, weil sie ihn im Konflikt mit ihren traditionellen Werten oder religiösen Überzeugungen sehen. Diese Gegner des Feminismus beispielsweise glauben, dass die gesellschaftliche Akzeptanz der Scheidung und die gesellschaftliche Akzeptanz des Zölibats falsch und schädlich sind. Sie sind der Meinung, dass „Männer und Frauen grundlegend verschieden sind und ihre traditionellen Rollen in der Gesellschaft erhalten bleiben sollten.“

Verfechter des Feminismus:

Die Existenz von sexuellen Unterschieden zwischen Männern und Frauen, die zu rechtlichen Unterschieden zwischen den beiden führen, ist eines der Themen, die viele Fragen und Zweifel in Bezug auf Gewalt gegen Frauen hervorgerufen haben. Es gibt zwei völlig widersprüchliche Ansichten über geschlechtsspezifische Unterschiede. Nach einer Sichtweise ist die rechtliche Differenz ein Ausdruck von Unterdrückung und sexueller Diskriminierung von Frauen, denn Gerechtigkeit bedeutet volle Gleichberechtigung von Mann und Frau, und jede Art von Diskriminierung gilt als Verletzung der Gerechtigkeit, aber nach einem anderen Ansatz, absolute Gleichförmigkeit öffnet den Weg für Ungerechtigkeit gegenüber Frauen, weil die Ignorierung der natürlichen Unterschiede des weiblichen Geschlechts und Gleichsetzung mit dem anderen Geschlecht als eine Art

sexueller Unterdrückung angesehen wird; Denn demnach geht nicht nur das „Ich“ der Frau verloren, sondern sie selbst findet Sinn in der Existenz der Männer, was der Frau ein doppeltes Unrecht tut, weil es sowohl die Frau als auch die Frauen vergessen lässt. Erkenne diese „Entfremdung von“ Sie werden nicht „selbst“ und bleiben in zusammengesetzter Unwissenheit. Der Unterschied zwischen diesen beiden Ansätzen rührt von zwei völlig unterschiedlichen Denksystemen her, deren Verständnis das Verständnis der semantischen, erkenntnistheoretischen und kognitiven Systeme jedes einzelnen erfordert, damit die Ursache dieses Unterschieds danach verstanden werden kann, und eine Beurteilung können entsprechend vorgenommen werden.

Antifeminismus:

Oder Antifeminismus (englisch: Antifeminism) wird als Opposition gegen alle oder einige Formen des Feminismus definiert. Diese Opposition hat in verschiedenen Zeiten und Kulturen unterschiedliche Formen angenommen. Beispielsweise widersetzten sich die Gegner des Feminismus im frühen 20. Jahrhundert dem Frauenwahlrecht, während die Gegner des Feminismus im späten 20. Jahrhundert gegen das Equal Rights Amendment waren.

Antifeministinnen betrachten Feminismus als Leugnung natürlicher Unterschiede zwischen den Geschlechtern und als Versuch, Menschen gegen ihre biologischen Neigungen zu verändern. Antifeministinnen argumentieren oft, dass der Feminismus trotz seines Anspruchs, die Gleichstellung zu unterstützen, Fragen der Rechte ausschließlich von Männern ignoriert. Die Motivation des Antifeminismus kann der Glaube sein, dass feministische Theorien des Patriarchats und der Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft falsch oder übertrieben sind.

Feministische Ideen:

- Liberaler Feminismus oder reformistischer Feminismus ist eine der anerkanntesten Strömungen im feministischen Denken, die das gemäßigte oder offizielle Gesicht des Feminismus zeigt und die Position der Frau auf

der Grundlage gleicher Rechte und künstlicher Barrieren für die Teilnahme von Frauen an der öffentlichen Arena jenseits der Familie erklärt und Liberale Feministinnen befassen sich bei der Erklärung der Geschlechterungleichheit mit Dingen wie der Aufteilung der sexuellen Arbeit, der Trennung von öffentlicher und privater Sphäre (wobei sich Männer meist in der ersten Sphäre und Frauen in der zweiten Sphäre befinden) und dem Prozess der Sozialisierung von Kindern. Das liberale System lässt aus Sicht liberaler Feministinnen individuelle Freiheit und Gleichheit mehr zu als jede andere Gesellschaft mit ihren Institutionen und gesetzlich verankerten Rechten. Aber auch hier schränkt die Chancengleichheit mit Rassismus die Menschen in Form einer flexiblen Persönlichkeit ein und beraubt die Gesellschaft der Entfaltung des Talents ihrer Mitglieder, weil Frauen unterschätzt werden, sie verhindert die Entfaltung der wertvollsten kulturellen Werte. Liberale glauben, dass den Menschen mehr beigebracht werden kann, die Rationalität feministischer Kritik an diskriminierenden sozialen Beziehungen zu verstehen.

- Radikaler Feminismus

Einer der Hauptunterschiede zwischen radikalem Feminismus und früheren feministischen Strömungen besteht darin, dass er nicht aus anderen Denksystemen stammt. Radikaler Feminismus bewertet Weiblichkeit positiv und betrachtet Frauen als eine minderwertige Klasse im Vergleich zu Männern. Man kann sagen, dass das Hauptkonzept dieser feministischen Strömung „Geschlechterunterdrückung“ als älteste und schwerste Form der Ungleichheit ist, die Unterdrückung, die Frauen aufgrund ihres Frauseins erleiden. Radikaler Feminismus hat trotz seiner methodischen Ähnlichkeit mit sozialistischen Strömungen ernsthafte Kritiker. Es wird in Betracht gezogen, dass Arbeit und Produktion betonen sie die sexuellen Gefühle und Geselligkeit von Frauen und erklären, dass jede Frau, unabhängig von Klasse, Rasse und Altersgruppe, gemeinsame Interessen mit anderen Frauen hat. Radikale, obwohl sie männliche Dominanz nicht als eine angeborene Angelegenheit betrachten, sondern als soziale Struktur, aber da sie sexuelle

Unterdrückung als tief etabliert ansehen, verteidigen sie ein revolutionäres Modell für sozialen Wandel.

Unterstützer des Feminismus:

Feminismus zu unterstützen bedeutet, dass eine Person die Werte dieser Bewegung unterstützt, sich aber nicht als Feministin betrachtet. Dieses Wort bezieht sich normalerweise auf Männer, die den Feminismus aktiv unterstützen. Die Aktivitäten von Männern, die den Feminismus unterstützen, umfassen normalerweise Aktivitäten wie Anti-Gewalt-Bewegungen mit der Zusammenarbeit von jungen Männern und Jungen in Schulen und die Beratung von Männern, die Gewalt begangen haben.

Ergebnis :

Trotz der Bewegungen, Systeme, Verteidiger und Befürworter der Gleichstellung von Mann und Frau erleben wir heute leider eine Zeit, in der die Tradition über die Menschen herrscht. Jeden Tag sehen wir, dass grundlegende Menschenrechte, Normen und Werte zerstört werden. Wie oft hören wir die Nachricht, dass ein Kind aufgrund der falschen Überzeugungen der Familie Selbstmord begeht. Wie oft haben wir Kinder von Ehefrauen und Vergewaltigungsopfern gesehen. Aber ihre Ähnlichkeit besteht darin, dass keines dieser Opfer jemanden hat, der ihnen hilft. Gegner feministischer Vereinigungen und Bewegungen haben ihre Theorien auf Traditionen aufgebaut. Traditionen, die mit dem Aufkommen der Moderne verschwunden sind, aber dennoch ihre Rolle nicht verloren haben und zu Beispielen für Männer geworden sind, die ihre Leiter erklimmen und ihre teuflischen Ziele erreichen. Wie bereits erwähnt, verteidigen islamische Feministinnen die Rechte der Frau, die Gleichberechtigung der Geschlechter und soziale Gerechtigkeit auf der Grundlage eines islamischen Rahmens. Der islamische Feminismus bezieht sein Verständnis und seine Kraft aus dem Koran und sucht Rechte und Gerechtigkeit für Frauen und Männer und ihr ganzes Wesen. Aber ist dieses Problem, das mit der Religion verbunden ist, und der aktuelle Zustand der Gesellschaft, sowohl global als auch im Iran, nicht dazu führen, dass wir Religion als getrennt von Rechten

und sozialer Gleichheit betrachten? Die Gleichstellung von Mann und Frau (Feminismus) ist eigentlich eine Wolke am Himmel des Lebens der Menschen. Es kann nicht geleugnet und hinter Kleidern wie Tradition versteckt werden. Ein Problem, das bei der Geschlechterdiskriminierung beginnt und zur Handlungsfreiheit von Männern gegenüber Frauen führt. Jede Handlung, die wir ausführen, geht von dem uns mitgeteilten Auftrag aus. Wenn also unsere Religion die Gleichberechtigung von Männern und Frauen verteidigt, wenn wir ihr keine Beachtung schenken und ihr nicht folgen, kann man sagen, dass Religion und Religiosität in uns gestorben sind, und die Ethik wird davon nicht ausgenommen sein Sicht.

Quellen und Referenzen:

- 1- Walters, Margaret, 27. Oktober 2005. Feminism: A Vary Short Introduction. ISBN 978-0-19-oxford.
- 2- Witt, Charlotte (2012): Feministische Philosophiegeschichte.
- 3- Stoßen, Eileen Hunt; Houser, Sarah L. (2006). Die Linie der Gleichheit ziehen. Hannah Mather Crocker über Frauenrechte. Die American Political Science Review. 100(2):265-278.
- 4- Echols, Alice (1989). Wagen, schlecht zu sein: Radikaler Feminismus in Amerika, 1967-1975. Universität von Minneapolis.
- 5- Payam Zan Magazine - April 2017 - Nummer 93 - Der Trend der Entstehung des Feminismus in der Welt
- 6- "Was sagt der islamische Feminismus?" Margot Badran, übersetzt von Nahid Keshavarz, 15 Mehr 1386
- 7- Sebetnejad, Mohammad Reza, Eine Einführung in den Feminismus: Übersetzung und Kritik einer Reihe von Artikeln in Routledges philosophischer Enzyklopädie, Qom: Office of Women's Studies and Research.

8- Ameneh Shir Afken (9. April 1387): „Die Bedeutung der Tugend der Männer und der wirtschaftlichen Rechte der Frau im Koran“. Hauptstadtzeitung (Neuveröffentlichung auf der Website des Iranischen Frauenzentrums).

9- Ali Mirspasi, „Postsäkularismus, religiöse Innovation und Frauenbewegungen im Nahen Osten“, Website der Feministischen Schule.

GODMENT

MAHAN KAVEH